

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАСОБАМИ ШВИДКОЧИТАННЯ DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES BY MEANS OF SPEED READING

© Єльчанінова Т.М., Ковальчук І.І., м. Харків

***Annotation.** The article describes the construction of a formative experiment on the development of cognitive processes. The development of cognitive processes is the basis of intellectual abilities. It is proposed to organize influence on them through means of speed reading.*

***Key words:** cognitive process, intellectual abilities, development, formation.*

Мета формуючого впливу – розвиток пізнавальних і інтелектуальних здібностей молодших школярів в експериментальній групі засобами швидкочитання.

Формуючий експеримент поєднував цілеспрямоване застосування тренінгових занять, ігор, психогімнастики, які включали прийоми розвитку властивостей уваги, пам'яті та мислення школярів.

Даний етап нашого дослідження проводився на Інтернет-платформі школи швидкочитання PRANA

Розвиток швидкочитання створює можливість здобути навички, які допоможуть дитині заощадити час на освоєння нового матеріалу при навчанні в школі і таким чином дитина зможе освоювати в 4-5 разів більше нової інформації на відміну від інших. Швидке читання для дітей і підлітків підвищить їх успішність в школі, тягу до знань, додасть впевненість в собі.

Опис програми. Навчання швидкому читанню гарантовано підвищить швидкість читання і прищепить щире любов до читання різноманітної літератури. Заняття з швидкочитання для дітей мають ряд позитивних ефектів: розвиток образного мислення; можливість навчитися логічно мислити; розвиток пам'яті на заняттях і при виконанні домашніх вправ; розвиток дрібної моторики рук за допомогою нейроакробатики; зростання уважності, розсудливості, мисленевих здібностей. Розвиток швидкочитання здійснюється в комплексі з повним розумінням прочитаної інформації. Це відбувається завдяки спеціально підібраним вправам, які позитивно позначаються на розвитку образного мислення, пам'яті, уваги, концентрації. Заняття проводяться індивідуально, тому кожен учень отримує максимум уваги і віддачі від учителя. Навчання швидкісного читання дітей здійснюється за спеціально розробленою програмою, яка відходить від стандартних методик, дозволяє учням самостійно контролювати швидкість прочитання і розуміння інформації. В основу програми були покладені наступні методики: методика професора І. Т. Федоренка, яка надає змогу виробити чіткість вимови, розвивати

артикуляційний апарат, швидкість і точність сприймання (зорові і слухові диктанти); методика багаторазового перечитування і переказування тексту; методика І.Г.Пальченка; методика В.Едігея робота з деформованими словами; корекційно-розвивальна програма «Розвиваємо увагу і уважливність» Т.М. Єльчанінової.

Пропонується 4 рівні програми: **1 рівень** – «Дислексія» (навчання триває 2 місяці: 16 уроків і 16 домашніх завдань); **2 рівень** – «5-12 слів» (10 уроків і 10 домашніх завдань); **3 рівень** – «12-20 слів» (10 уроків і 10 домашніх завдань); **4 рівень** – «20-30 слів» (навчання триває 2 місяці: 16 уроків і 16 домашніх завдань). Тривалість заняття для дітей 5-12 років – 1 година.

Загальне завдання цих занять – формувати цілісну психологічну основу навчання, що забезпечує не лише розвиток особистості школярів, а й можливість її самостійного розвитку в майбутньому. Не менш важливим завданням є формування позитивних особистісних характеристик школярів через цілеспрямований розвиток і формування їхньої когнітивної сфери. Крім того, суттєвою відмінністю занять психологічного розвитку від традиційних предметних уроків є перенесення акценту з результативного боку навчання на бік особистісний. На заняттях з психологічного розвитку і формування швидкочитання не ставляться бали, але оцінювання здійснюється обов'язково. Учні не бояться дати помилкову відповідь тому, що ніяких низьких балів немає: усі відповіді дітей приймаються, уважно вислуховуються й аналізуються під час обговорення. У дітей поступово формується ставлення до цих занять як до засобу розвитку своєї особистості. Головним запитанням для учнів стає: «Чого я навчився сьогодні?», а не «Який бал я одержав (ла)?».

Заняття складається зі вступної частини, основної і заключної. **Завданням вступної частини** є створення в учнів позитивного емоційного фону, без якого ефективно засвоєння знань неможливе. Цей фон має закріплюватися в учнів і переноситися на інші заняття чи уроки. Важливим моментом вступної частини є виконання вправ для поліпшення мозкової діяльності. **Завдання для основної частини** заняття підбиралися з урахуванням їх спрямованості на здійснення диференціації пізнавальних структур і з погляду зручності при індивідуальному виконанні. Для досягнення розвивального ефекту необхідне кількаразове виконання однотипних завдань. **Завданням заключної частини** є підбиття підсумків заняття, обговорення результатів роботи і тих труднощів, що у них виникали під час виконання завдань.

Проведення розвивальних занять дає змогу не лише краще усвідомити ті недоліки в психічному розвитку учнів, що перешкоджають успішному засвоєнню знань, а й психологізувати навчальний процес на предметних уроках, даючи можливість модифікації завдань, які використовуються на психологічних заняттях.